

Persiapan Akreditasi dan Re-Akreditasi Jurnal Ilmiah

Ramlan Mahmud

Divisi Jurnal UNM, Supervisor dan Dewan Pengawas RJJ

Sulawesi Selatan

Pusat Publikasi dan HAKI, LP2M

Universitas Negeri Makassar

2021

BAGAIMANA SUPAYA BISA TERAKREDITASI
JURNAL KITA??

SYARAT UTAMA AKREDITASI

- Memiliki e-ISSN.
- Merupakan jurnal ilmiah.
- Telah terbit sekurang-kurangnya 2 tahun berurutan, terhitung sebelum tanggal pengajuan akreditasi.
- Frekuensi terbitan sekurang-kurangnya 2 terbitan per tahun.
- Jumlah artikel per terbit sekurang-kurangnya 5 artikel.
- Tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks nasional (ISJD, IPI).

Tentang Akreditasi Jurnal Nasional (<http://arjuna.ristekdikti.go.id>)

3 Peringkat/Kategori Jurnal

Kategori Jurnal	Keterangan
Sinta 1	Terakreditasi A nilai >85, atau terindeks Scopus
Sinta 2	Terakreditasi B nilai 70-85
Sinta 3	Hasil Evaluasi diri 60-70
Sinta 4	Hasil Evaluasi diri 50-60
Sinta 5	Hasil Evaluasi diri 40-50
Sinta 6	Hasil Evaluasi diri 30-40

Indikator

**JURNAL
BERMUTU**

Syarat **AKREDITASI**

Akreditasi

Memiliki E.ISSN

Nama Sesuai ISSN LIPI

Memiliki DOI dari Crossref

Publication Ethics

Bersifat Ilmiah (Muatan)

Minimal Terbit 2 Tahun

Syarat **AKREDITASI**

Akreditasi

Dua Edisi/Nomor/Issue pertahun

Minimal 5 Artikel

Profile Google Scholar Jurnal

**Naik Peringkat SINTA, terbit 1
Nomor**

Unsur dan Bobot Penilaian

Unsur Penilaian	Bobot	
	Manajemen	Substansi*
Penamaan Jurnal Ilmiah	3	-
Kelembagaan Penerbit	4	-
Penyuntingan & Manajemen Jurnal	17	-
Substansi Artikel	-	39
Gaya Penulisan	-	12
Penampilan	8	-
Keberkalaan	6	-
Penyebarluasan	11	-
Jumlah	49	51

> 26

3. Substansi Artikel

4. Pendaftaran dan Evaluasi Diri di

Evaluasi Diri

Unsur Penilaian

- 1. Penamaan Terbitan Berkala Ilmiah
- 2. Kelembagaan Penerbit
- 3. Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan Terbitan
- 4. Substansi Artikel
- 5. Gaya Penulisan
- 6. Penampilan
- 7. Keberkalaan
- 8. Penyebarluasan

2. Manajemen Jurnal

Media Elektronik

TAHAPAN AKREDITASI JURNAL NASIONAL

NO	KLASTER	KRITERIA
1	Sinta -1	Jurnal terakreditasi A dengan nilai 85-100, atau terindeks di Scopus
2	Sinta -2	Jurnal terakreditasi B dengan nilai 70-85
3	Sinta -3	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverifikasi dengan nilai 60-70
4	Sinta -4	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverifikasi dengan nilai 50-60
5	Sinta -5	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverifikasi dengan nilai 40-50
6	Sinta -6	Jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverifikasi dengan nilai 30-40

1. Syarat Pengajuan

5. Hasil Akreditasi

Pastikan Gaya selingkung Website memudahkan penulis dan asesor akreditasi menilai kelengkapan e-journal

Majalah Kedokteran Gigi Indonesia

Journal of Indonesian Dental Association
Jurnal Asosiasi Dokter Gigi Indonesia

ISSN 2460-0164 (print)
ISSN 2460-0172 (online)

Jakarta, Indonesia

Home About Login Register Search Current Archives Announcements Statistics Indexing & Abstracting Journal History

Home > Vol 3, No 2 (2017): August

Majalah Kedokteran Gigi Indonesia

Majalah Kedokteran Gigi Indonesia is an Indonesian-language scientific periodicals published by the Faculty of Dentistry University of Gadjah Mada three times a year on every April, August and December. The submission process of manuscript is open throughout the year. All submitted manuscripts will go through the double-blind peer review and editorial review before being granted with acceptance for publication. Designed as a medium of information and scientific knowledge, Majalah Kedokteran Gigi Indonesia publishes numerous literatures, research articles, and case studies in the area of Oral Biology, Biomaterials, Biomedical Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Pediatric Dentistry, Dental Public Health and Preventive Dentistry, Conservation and Endodontics, Periodontics, Prosthodontics, Orthodontics, Oral Pathology, Dental Radiology, as well as with their development through interdisciplinary and multidisciplinary approach. Initially published as CERIL magazine (ISSN 0852-1352) on September 1st 1994, the magazine was renamed as Majalah Kedokteran Gigi (Dentistry Magazine). In 2015, the magazine had its online published version by the name of Majalah Kedokteran Gigi Indonesia, starting with Vol.1 No.1 with ISSN 2460-0164 of its print version and an online version from 2442-2576 in accordance with the policy of LIPI. Majalah Kedokteran Gigi Indonesia was designated as scientific periodicals accredited dated on May 31, 2016 by the Director General of Strengthening the Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia No. 36b / E / KPT / 2016 and is valid for 5 years PERIOD: 2016-2021. Since 2015, Majalah Kedokteran Gigi Indonesia has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing.

Announcements

No announcements have been published.

More Announcements...

Vol 3, No 2 (2017): August

Table of Contents

Research Articles

Hubungan antara kehilangan gigi dengan fungsi kognisi dan fungsi memori pada lansia penghuni Panti Sosial Tresna Werdha (PTSW) Senjarawi Kota Bandung	61-68
Kartika Indah Sari, Murnisari Darjan, Nanon Nur'ainy, Lulu Eva Rakhmilla	
views : 477	
Plester sariawan efektif dalam mempercepat penyembuhan stomatitis aftosa rekuren dan ulkus traumatikus	69-75
Rahni Amtha, M Marcia, Anggia Irma Aninda	
views : 856	
Kebiasaan mikro resin komposit packable dan bulkfill dengan kedalaman kavitas berbeda	76-82
Diatri Nari Ratih, Andina Noviazari	
views : 434	
Efek antikaries ekstrak gambir pada tikus jantan galur wistar	83-92
Siti Rusdiana Puspa Dewi, Dina Oktoviani Marlansya, Rini Bilikindrasari	
views : 386	
Pengaruh konsumsi suplemen ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap inflamasi gingiva pada pasien ortodonti cekat (kajian jumlah leukosit cairan sulkus gingiva)	93-97
P. Prayitno, Anggy Natya Listyaningrum	
views : 246	
Prevalensi periodontitis pada pasien diabetes mellitus (Studi observasional di poliklinik penyakit dalam RSUD Dr. Sardjito)	98-104
Rezmella Sari, Dahlia Herawati, Rizky Nurcahyanti, Pramudita Kusuma Wardani	
views : 474	

Announcements

No announcements have been published.

More Announcements...

TEMPLATE

- Research Template
- Case Report Template

REFERENCE MANAGEMENT TOOLS

- MENDELEY
- grammarly

NOTIFICATIONS

- View
- Subscribe

USER

Username

Password

Remember me

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

Editorial Team

Editor in Chief

Cendrawasih Andusyana Farmasyanti, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Editorial Board

Erwan Sugiarno, Scopus ID= 14009496800 Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Nunuk Purwanti, Scopus ID= 13403208000 Department of Dental Biomedical Sciences, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Juni Handajani, Scopus ID= 6506662904 Departemen Biologi Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Retno Ardhani, Scopus ID= 57189623248 Department of Dental Biomedical Sciences, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Rosa Amalia, Scopus ID= 48461008800 Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Niswati Fathmah Rosyida, Departement of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Asikin Nur, Department of Dental Biomedical Sciences, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Assistant Editor

Sasmita Gandawanti, Faculty of Dentistry Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Juni Prastyaningtyas, Faculty of Dentistry Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Cendrawasih Andusyana Farmasyanti

Cendrawasih Andusyana Farmasyanti

<http://acadstaff.ugm.ac.id/cendrawasih>

Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=nTld97kAAAAJ&hl=id>

Close

People

Peer Reviewers

Himawan Hallin, Scopus ID= 55445928200 Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, Indonesia

Linstawati S Kusdhany, Scopus ID= 55301180900 Department of Prosthodontic, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Endri Susanto, Scopus ID= 48761968300 Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Indonesia

Ashari, Scopus ID= 56103798000 Departemen Radiologi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Indonesia

Norifumi Nakamura, Scopus ID= 7403356102 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Field of maxillofacial Rehabilitation, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences 8-35-1 Sakuragaoka, Kagoshima 890-8544, Japan, Japan

Dyah Irmawati, Scopus ID= 56979978700, Department of Dental Biomaterials, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Arief Cahyanto, Padjadjaran Journal of Dentistry, Indonesia

Endang Wahyuningtyas, Scopus ID= 57190935747 Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Indonesia

Editorial Board dan Reviewer

Rekam Jejak Publikasi
Editor dan Reviewer
Mudah Ditemukan

Pastikan Doi Tersedia dan Tidak Eror

DOI

Gambar penelusuran DOI melalui portal DOI <http://dx.doi.org/>

REFERENCES

Almodin CG, Minquetti-Camara VC, Meister H, Ferreira JOHR, Franco RL, Cavalcante AA. 2004a. Recovery of natural fertility after grafting of cryopreserved germinative tissue in ewes subjected to radiotherapy. *Fertil Steril* 81:160-164. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.05.023>

Almodin CG, Minquetti-Camara VC, Meister H, Ferreira JOHR, Franco RL, Cavalcante AA. 2004b. Recovery of fertility after grafting of cryopreserved germinative tissue in rabbit following radiotherapy. *Hum Reprod* 19:1287-1293. <http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dch246>

Aguado LI. 2002. Role of central and perifer nervous system in the ovarian function. *Microsc Res Tech* 59:462-473. <http://dx.doi.org/10.1002/jemt.10252>

Anescetti G, Lombide O, D'Albora H, Ojeda SR. 2001. Intrinsic neuronal growth factors in the rat *Ovarian Tissue Res* 306:231-237. <http://dx.doi.org/10.1007/s004410100451>

Campos GL, Wood MJ, Whittingham DG. 2003. restoration of a normal reproductive life span after grafting of cryopreserved ovaries. *Hum Reprod* 15:1300-1304. <http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dpg001>

**Pastikan Google scholar jurnal sudah dibuat dan karya didalamnya milik artikel jurnal
Jangan Curang yah!!!!!!!**

Google Cendekia

Majalah Kedokteran Gigi Indonesia IKUTI

Universitas Gadjah Mada
Email yang diverifikasi di ugm.ac.id - [Beranda](#)
Dentistry

Dikutip oleh LIHAT SEMUA

	Semua	Sejak 2013
Kutipan	133	85
indeks-h	5	4
indeks-i10	0	0

JUDUL	DIKUTIP OLEH	TAHUN
Efek Antimikroba Polifenol dari Teh Hijau Jepang terhadap Streptococcus Mutans E Suprastivi Majalah Kedokteran Gigi Indonesia 14 (2007)	7	2007
Pengelolaan rasa cemas dengan metode modeling pada pencabutan gigi anak perempuan menggunakan anestesi topikal BN Masitahapsari, A Supartinah, E Lukito Majalah Kedokteran Gigi Indonesia	6 *	2009
Penggunaan herbal di bidang kedokteran gigi W Harsini Majalah Kedokteran Gigi Indonesia 15 (2008)	6	2008
PRODUKSI NITRIT OKSIDA DAN AKTIVITAS FAGOSITOSIS MAKROFAGAMENCIT	5	2009

Tahun	Jumlah Kutipan
2011	~5
2012	~8
2013	~10
2014	~7
2015	~8
2016	~15
2017	~22
2018	~5

Manajemen
Jurnal Ok

Substansi
OK

Evaluasi
Diri

Evaluasi Diri

Unsur Penilaian

1. Penamaan Terbitan Berkala Ilmiah	5. Gaya Penulisan
2. Kebergunaan Penulis	6. Peringkat/isi
3. Penyuntingan dan Manajemen Pengolahan Terbitan	7. Kebaruan/keaslian
4. Sufisiensi Artikel	8. Penyempurnaan

1. Penamaan Terbitan Berkala Ilmiah

1. Penamaan Terbitan Berkala Ilmiah

- Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu (Bobot 3.0)
- Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu (Bobot 2.0)
- Kurang spesifik dan bersifat umum (Bobot 1.0)
- Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal (Bobot 0.0)

[▶ Simpan & Lanjutkan](#) [◀ Kembali](#)

Daftar Draft Usulan Akreditasi Terbitan Ilmiah

No	Judul	Aksi
1	Jurnal Lathian [Kelengkapan Dokumen] e-ISSN/p-ISSN: 67543/34590 Tanggal Usulan: 30 Mar 2016 Nilai Evaluasi Diri: 74,00 Peringkat: B	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluasi Diri <input type="checkbox"/> Tambah Artikel <input type="checkbox"/> Kirim <input checked="" type="checkbox"/> Hapus

Syarat Akreditasi Jurnal Nasional

Konfirmasi Siap Akreditasi

Konfirmasi Siap Akreditasi

1. Sudah mencantumkan eISSN yang benar.
1. Jurnal telah memiliki doi yang aktif.
2. Sudah terbit minimal 2 tahun terkahir berurutan.
3. Setiap tahun minimal 2 terbitan/issue.
4. Setiap terbitan minimal 5 artikel.
5. Situs mencantumkan pernyataan etika publikasi.

- Ya Tidak

Apakah Anda yakin akan mengajukan akreditasi jurnal **Al-Khidmah** ini?

< Batal

✓ SUBMIT

Submit/Suggest ke ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional)

<http://arjuna.ristekdikti.go.id/index.php/verifylogin>

The screenshot shows the homepage of the Arjuna website. At the top, there is a navigation bar with the Arjuna logo and the text "AKREDITASI JURNAL NASIONAL". Below the logo, the word "Arjuna" is written in a large, bold font. To the right of the logo, there are links for "Berita & Pengumuman", "Tentang Akreditasi", "Kontak", and a "Login" button, which is circled in red. The main content area features several news items. One item is titled "UNDANGAN WORKSHOP PENDAMPINGAN DAN PERCEPATAN AKREDITASI JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK DI LAMPUNG, 24 JUNI 2019". Another item is titled "UNDANGAN WORKSHOP PENDAMPINGAN DAN PERCEPATAN AKREDITASI JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK DI MAJENE, 21 JUNI 2019". A third item is titled "PELATIHAN PEMANFAATAN CLOUD OJS DI YOGYAKARTA". There is also a section titled "AKREDI Arj" with the text "PEMBERITAHUAN HASIL AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I DAN II TAHUN 2019-REVISI".

The screenshot shows the login page of the Arjuna website. The page has a dark background with a white form. The form contains the following fields: "NAMA PENGGUNA" with the value "admin_jmm", "PASSWORD" with a masked password "*****", and "CAPTCHA" with a visual captcha "F Q G U Y". Below the captcha field, there is a text input field labeled "Masukkan captcha". To the right of the form, there is a link "Forget Your Password?". Below the form, there is a green "SIGN IN" button. At the bottom of the page, there is a link "Don't have account? Sign Up Here", which is circled in red.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

The screenshot displays the user interface of the Arjuna National Journal Accreditation System. On the left is a dark sidebar with the Arjuna logo and navigation options: 'Serambi' and 'Penilaian'. The main content area shows the user 'Fenni Supriadi (penilai manajemen)' and the title 'Penilaian Manajemen Terbitan Berkala'. Below this, a document icon is followed by the title 'Penilaian Manajemen Terbitan Berkala'. At the bottom, eight evaluation components are listed in blue boxes:

1. Penamaan Jurnal Ilmiah	2. Kelembagaan Penerbit	3. Penyuntingan dan Manajemen Jurnal	4. Substansi Artikel
5. Gaya Penulisan	6. Penampilan	7. Keberkalaan	8. Penyebarluasan

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

A Penamaan Jurnal Ilmiah

Sub-unsur	Indikator	Nilai
Penamaan Jurnal Ilmiah	a. Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu	3
	b. Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu	2
	c. Kurang spesifik dan bersifat umum	1
	d. Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal	0

- Periksa, apakah "*Nama Jurnal*" di website dan di judul sirahan fulltext PDF artikel sudah sesuai dengan yang terdaftar di E-ISSN (media online) (<http://issn.lipi.go.id> => lihat di "*Daftar ISSN yang Telah Diterbitkan*"). Jika tidak sama, maka tuliskan komentar seharusnya nama jurnalnya apa (agar pengelola jurnal membetulkan di terbitan berikutnya).
- Jika nama jurnal menggambarkan atau mencakup skop jurnal yang dilingkupi:
- Nilai 3: jika nama jurnal spesifik bagian dari disiplin ilmu tertentu
- Nilai 2: jika nama jurnal cukup spesifik, tetap mungkin meluas masih dalam cakupan keilmuan
- Nilai 1: jika kurang spesifik dan bersifat umum cakupannya.
- Nilai 0: jika nama jurnal mengandung nama Lembaga/universitas atau menunjukkan kelokalan (misal: "*Jurnal Manajemen ITB*", tetapi tidak termasuk "*Diponegoro Journal of Law*").

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

B Kelembagaan Penerbit

Sub-unsur	Indikator	Nilai
Kelembagaan Penerbit	a. Organisasi profesi ilmiah	4
	b. Organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/kementerian/non kementerian	3
	c. Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan	2
	d. Penerbit selain a, b, dan c	1

- g) Nama lembaga penerbit seharusnya tertulis jelas di deskripsi jurnal di halaman muka website (berikan saran ini jika jurnal tidak jelas menuliskan siapa penerbitnya)
- h) Apakah lembaga penerbit termasuk setingkat organisasi profesi (nilai 4), atau perguruan tinggi/lembaga (nilai 2), atau jurusan/prodi/fakultas (nilai 1)?
- i) Kerjasama mendapat nilai tiga (3) adalah jika kerjasama antara asosiasi profesi tingkat pusat dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian atau sub organisasi di bawahnya, tetapi harus ada bukti kerjasama tersebut (misal: ada bukti MOU atau berita di website asosiasi atau URL link, atau bukti lainnya)
- j) Asosiasi yang dapat nilai adalah jenis “asosiasi profesi ilmiah”, bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C

Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Pelibatan Mitra Bestari	a. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional >50% dari berbagai institusi	5
		b. Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% dari berbagai institusi	3
		c. Melibatkan mitra bestari setempat	1
		d. Tidak melibatkan mitra bestari	0

- Jurnal seharusnya memisahkan antara Dewan Editor/Redaksi dan Mitra Bestari (dan tidak boleh rangkap jabatan antara keduanya).
- Silakan identifikasi rekam jejak publikasi Mitra Bestari (Peer-Reviewers), dan hitung prosentase personil yang mempunyai rekam jejak publikasi internasional (relatif terhadap jumlah total Mitra Bestari).
- Jika Mitra Bestari tidak ada URL Link CV, maka dianggap tidak punya track record publikasi. Mitra Bestari harus dilengkapi nama afiliasi institusi asalnya.
- Jika jurnal hanya ada Dewan Editor tetapi tidak ada Mitra Bestari, maka dianggap tidak ada Mitra Bestari (jika memungkinkan bisa dilihat di dalam aplikasi OJS setelah login sebagai Editor di website).
- Setelah itu, jika punya rekam jejak publikasi internasional lebih dari 50%, maka dapat nilai 5, jika sama atau kurang dari 50% maka nilai 3; Jika Mitra Bestari hanya berasal dari lokal institusi tersebut, maka nilai 1.
- Yang termasuk kategori publikasi internasional adalah jurnal internasional (tidak harus terindeks Scopus/Clarivate Analytics tetapi memenuhi "kriteria jurnal internasional"), Prosiding Conference Internasional (lihat Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017).
- Catatan: Bidang keilmuan Mitra Bestari harus relevan dengan Skop jurnal.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C

Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

2	Mutu Penyuntingan Substansi	a. Baik sekali. Mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substansif, sehingga kespesialisan artikel jurnal terjaga	2
		b. Baik Mitra bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan, dan data perbaikan seperlunya	1
		c Tidak baik Mitra bestari tidak nyata dampak kinerjanya.	0

- Silakan gunakan "Login sebagai Editor" untuk melihat dokumen review per artikel per reviewer (random sampling saja). (login → klik Editor → klik Back Issue → klik Volume Nomor terbitan yang mau diperiksa → klik "Table of Contents" → Klik di Judul Artikel → klik/pindah ke bagian "Review").
- Lihatlah dokumen review di bagian review, periksa komentar-komentar reviewer: "apakah komentar reviewer bersifat substantif atau hanya masalah layout/bahasa/font?"
- Jika komentar reviewer bersifat substantif → nilai 2
- Jika komentar reviewer bersifat substantif seperlunya saja atau kebanyakan berorientasi pada bahasa saja → nilai 1.
- Jika komentar bersifat layout atau font atau tidak ada dokumen review yang diunggah → nilai 0
- Catatan: Jika tidak dokumen review yang diunggah, maka dianggap tidak direview (Nilai 0)

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C

Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

3	Kualifikasi Dewan Penyunting	a. Lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional	3
		b. Kurang dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional	2
		c. Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional	1

- Catatan: Bidang keilmuan Dewan Editor/Redaksi harus relevan dengan Skop jurnal. Dewan Editor harus terdiri dari berbagai institusi.

- Jurnal seharusnya memisahkan antara Dewan Editor/Redaksi dan Mitra Bestari (dan tidak boleh rangkap jabatan antara keduanya).
- Silakan identifikasi rekam jejak publikasi Dewan Editor (Editorial Boards), dan hitung prosentase personil yang mempunyai rekam jejak publikasi internasional (relatif terhadap jumlah total Dewan Editor).
- Jika Dewan Editor tidak ada URL Link CV, maka dianggap tidak punya track record publikasi ilmiah. Dewan Editor harus dilengkapi nama afiliasi institusi asalnya.
- Jika jurnal menggunakan istilah "Editor" belum tentu itu sebagai "Dewan Editor", bisa jadi hanya *managing editor*, maka diberi komentar agar jelas siapa sebagai Dewan Editor-nya.
- Setelah itu, jika punya rekam jejak publikasi internasional lebih dari 50%, maka dapat nilai 3, jika sama atau kurang dari 50% maka nilai 2; Jika Dewan Editor tidak punya track record menulis (5 tahun terakhir), maka nilai 1.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C

Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
4	Petunjuk Penulisan bagi Penulis	a. Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh atau template	2
		b. Kurang lengkap dan kurang jelas	1
		c. Tidak ada	0

- Silakan periksa kelengkapan isi dari "Petunjuk untuk Penulis" atau "Author Guidelines" atau kadang-kadang yang lebih lengkap ada di template artikelnya.
- Nilai 2: jika Author Guidelines tersebut bersifat lengkap dan rinci (yaitu ada petunjuk penulisan isi di tiap bagian artikel, bukan hanya style dan format (misal: petunjuk isi pendahuluan, petunjuk isi metode, petunjuk isi hasil dan pembahasan, dsb.) dan harus ada template manuskrip.
- Nilai 1: jika ada Author Guidelines atau Petunjuk Penulisan Artikel tetapi tidak detail tentang petunjuk tiap bagian artikel (misal hanya petunjuk style dan format)
- Nilai 0: Jika tidak ada Author Guideline.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

5	Mutu	a. Baik sekali dan sangat konsisten	2
	Penyuntingan	b. Baik dan konsisten	1
	Gaya dan Format	c. Tidak baik atau tidak konsisten	0

- Silakan periksa konsistensi penyuntingan di fulltext PDF artikel (antar artikel dan antar terbitan), terutama pada konsistensi gaya selingkung: penyajian judul sub-bab, penyajian dan peletakan gambar/tabel, rujukan tabel/gambar, penulisan metode, dll. (Panduan: periksa konsistensi antara Author Guidelines dan Artikel Fulltext sebenarnya, dan konsistensi antar artikel dan antar terbitan).
- Silakan dirandom sampling atau rerata nomor terbitan tahun terakhir, dan nomor terbitan tahun sebelumnya.
- Jika ada perubahan Gaya dan Format, mohon diperiksa di bagian "*Journal History*", adakah justifikasi dari perubahan tersebut. Berubah tetapi menuju ke yang lebih baik diperbolehkan, asalkan masih dalam batas-batas kewajaran.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

C Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

6	Manajemen Jurnal Ilmiah	a. Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh	3
		b. Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surat elektronik	2
		c. Menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja	1

- Silakan periksa apakah jurnal tersebut sudah mengaplikasikan submit online, review online, editor online atau belum, atau kombinasi online penuh dan email. Ciri-ciri bagi jurnal yang sudah mengaplikasikan manajemen online penuh adalah masalah urutan tanggalnya.
- Jika online penuh (Nilai 3), seharusnya tanggal submit online, tanggal review/revisi online, dan tanggal editor memutuskan diterima adalah berturutan, dan tanggal publish-nya adalah sesudahnya (untuk mengetahuinya, login terlebih dahulu ke jurnal pakai user sbg Editor).
- Jika ada yg sudah online penuh, tapi juga ada yang dokumen review sesudah tanggal publish, maka dianggap campuran (Nilai 2).
- Jika tanggal upload dokumen review sesudah terbit, maka dianggap manajemen masih via email (Nilai 1).

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

D Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Cakupan Keilmuan	a. Superspesialis, misalnya: taksonomi jamur	4
		b. Spesialis, misalnya: fisiologi tumbuhan	3
		c. Cabang ilmu, misalnya: botani	2
		d. Disiplin ilmu, misalnya: biologi	1
		e. Bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya: MIPA atau sains alam	0

- Silakan periksa Cakupan Keilmuan atau Skop atau Ruang Lingkup jurnal di websitenya ("Focus and Scope"), bukan nama jurnalnya. Bandingkan isi fulltext artikelnya dengan Fokus dan Skop jurnal yang dituliskan.
- Silakan periksa konsistensi apakah artikel-artikel yang dipublikasi berada pada Skop jurnal yang telah ditetapkan. Silakan identifikasi jika ada artikel-artikel yang tidak sesuai skop jurnal.
- Silakan cek apakah skop jurnal, apakah termasuk ke dalam: disiplin ilmu (nilai 1), atau cabang ilmu (pecahan dari disiplin ilmu) (nilai 2), atau spesialis (pecahan dari cabang ilmu) (nilai 3), atau superspesialis (pecahan dari spesialis) (nilai 4).
- Jika termasuk bunga rampai → nilai 0
- Contoh bunga rampai: "Jurnal Sains Teknologi"; "Jurnal Teknik".

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

D Substansi Artikel

2 Aspirasi Wawasan	a. Internasional	6
	b. Regional	4
	c. Nasional	3
	d. Kawasan	1
	e. Lokal	0

- Silakan periksa “Distribusi Asal (Diversifikasi) Penulis” di “tiap nomor terbitan”. Hal ini juga terkait dengan fakta “Distribusi Asal (Diversifikasi) Editor/Mitra Bestari”.
- Idealnya, 60% dari luar institusi sendiri, dan 40% dari dalam institusi sendiri (silakan disesuaikan selama masih dalam batas kewajaran, misal 50-50, 40-60).
- Jika ada penulis berasal dari luar negeri atau kolaborasi dengan penulis dari luar negeri (“di tiap terbitan dua tahun terakhir”), maka Nilai 6
- Jika asal penulis berasal dari luar negeri atau kolaborasi dengan penulis dari luar negeri tetapi masih di kawasan Asia Tenggara, maka Nilai 4
- Jika asal penulis berasal dari kota-kota lain (dalam atau luar provinsi), maka Nilai 3
- Jika asal Penulis berasal dari masih dalam kota yang sama tetapi di luar institusi, maka Nilai 1.
- Jika asal penulis berasal institusi sendiri semua (local), maka Nilai 0

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

D

Substansi Artikel (Penilai Substansi)

3. Kepioniran Ilmiah dan Orisinalitas Karya

- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah sangat tinggi (Bobot 6.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah tinggi (Bobot 4.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah cukup (Bobot 2.0)
- Memuat artikel yang berisi karya tidak orisinal dan/atau tidak mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah (Bobot 0.0)

4. Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu

- Sangat nyata (Bobot 3.0)
- Nyata (Bobot 2.0)
- Kurang nyata (Bobot 1.0)

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

D Substansi Artikel

5	Dampak Ilmiah	a. Sangat tinggi (jumlah sitasi > 25)	5
		b. Tinggi (jumlah sitasi 11-25)	4
		c. Cukup (jumlah sitasi 6-10)	3
		d. Kurang (jumlah sitasi 1-5)	1
		e. Tidak berdampak (jumlah sitasi 0)	0

- Silakan periksa "Jumlah Sitasi" yang diterima jurnal tersebut (*untuk sementara ini adalah total jumlah sitasi*)
- Total Jumlah Sitasi dapat diperoleh dari "Profil Jurnal di Google Scholar" atau "Profil Jurnal di ResearchGate" atau lainnya yang mengeluarkan tracking sitasi jurnal.
- Biasanya, jika ada logo Google Scholar di suatu jurnal, diklik akan muncul profil analisis sitasi dari jurnal tersebut.
- Penting: Cek kebenarannya, apakah setiap artikel yang dimasukkan di profil Google Scholar adalah benar2 artikel dari jurnal tersebut ?. Perlu juga diperiksa sitasi itu berasal dari mana, adakah yang aneh tentang asal sitasi tersebut? Jumlah sitasi banyak tetapi hanya berasal dari sumber (contoh dari satu repositori), maka perlu diperiksa lebih lanjut kewajarannya.
- **PERHATIAN:** Profil Sitasi Google Scholar adalah wajib bagi tiap jurnal (merupakan persyaratan akreditasi)

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

E Gaya Penulisan

2	Pencantuman	a. Lengkap dan konsisten	1
	Nama Penulis dan	b. Lengkap tetapi tidak konsisten	0,5
	Lembaga Penulis	c. Tidak lengkap dan tidak konsisten	0

- Silakan periksa konsistensi pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis di setiap nomor terbitan (random sampling atau rerata).
- Penilaian 1, 0.5, dan 0) adalah berdasarkan kelengkapan dan konsistensi.
- Nama setiap Penulis seharusnya terdiri dari dua kata (first name dan last name) → penting untuk Sistem Sitasi yang standar.
- Nama penulis yang terdiri dari satu kata tidak boleh diganti "titik" (".") atau karakter lainnya, tetapi boleh diketik ulang.
- Last Name tidak boleh disingkat.
- Nama institusi sebaiknya tidak disingkat dan nama universitas tidak diubah ke English.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

E Gaya Penulisan

5	Sistematika	a. Lengkap dan bersistem baik	1
	Penulisan Artikel	b. Lengkap tetapi tidak bersistem baik	0,5
		c. Kurang lengkap dan tidak bersistem	0

- Silakan periksa Konsistensi Sistematika Penulisan di tiap artikel (tentang struktur bab dalam artikel) (antar artikel dan antar terbitan) dan bandingkan kesesuaiannya dengan Gaya Selingkung yang ditetapkan dan tertulis di Author Guidelines atau Petunjuk untuk Penulis.
- Sistematika Pembaban → boleh IMRAD, boleh juga Non-IMRAD, yang penting konsisten dengan yang ditetapkan di Author Guidelines.
- Seharusnya Sistematika Penulisan Artikel ini konsisten, jika tidak konsisten, maka Editor atau Penulis menyimpang dari gaya selingkung yang sudah ditetapkan.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

E Gaya Penulisan

7	Sistem pengacuan pustaka dan Pengutipan	a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		b. Baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	0,5
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0
8	Penyusunan Daftar Pustaka	a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar	2
		b. Baku dan konsisten, tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0

- Silakan periksa Konsistensi Cara Pengacuan/Sitasi di body artikel dan tiap artikel (random sampling per terbitan) dan bandingkan dengan Gaya Selingkung yang tertulis di Author Guidelines atau Petunjuk untuk Penulis.
- Demikian juga dengan Penyusunan Daftar Pustaka, juga konsistensi antara yang diacu/disitasi dengan daftar pustaka
- Silakan diidentifikasi apakah jurnal menyarankan penggunaan aplikasi pengutipan standar atau tidak kepada penulis, tetapi intinya yang paling penting adalah "Konsistensi".
- Aplikasi Pengutipan Standar hanyalah sebuah tool, jadi sifatnya tidak wajib, tetapi sebaiknya jurnal menyarankan menggunakan tool ini.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

F Penampilan

1	Ukuran Bidang Tulisan	a. Konsisten berukuran A4 (210 x 297 mm)	1
		b. Konsisten berukuran lainnya	0,5
		c. Tidak konsisten	0
2	Tata Letak	a. Konsisten antar artikel dan antar terbitan	1
		b. Kurang konsisten	0,5
		c. Tidak konsisten	0

- Silakan periksa ukuran bidang tulisan, seharusnya berukuran A4 (menurut standar UNESCO) → dari *properties* PDF file-nya
- Tata Letak → silakan diperiksa “Konsistensi Tata Letak” di tiap artikel dan tiap terbitan (gambar, tabel, dll.). Lakukan pemeriksaan/sampling fulltext artikel di tiap terbitan.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

F Penampilan

3	Tipografi	a. Konsisten antar artikel dan antar terbitan	1
		b. Kurang konsisten	0,5
		c. Tidak konsisten	0
4	Resolusi Dokumen	a. Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi	2
		b. Konsisten dan berkualitas resolusi rendah	1
		c. Tidak konsisten	0,5

- Silakan periksa “apakah tiap artikel mengandung kata-kata yang salah ketik atau adakah kata-kata yang berimpitan antar kata atau kesalahan-kesalahan tipografi lainnya”.
- Silakan periksa:
 - apakah ada dokumen PDF artikel yang tidak/kurang jelas tulisannya, misalnya akibat dari resolusi PDF yang kurang baik.
 - Adakah gambar yang tidak jelas penampilannya (mungkin karena hasil dari scan gambar versi cetak), misalnya blur.
 - Adakah tabel yang tidak jelas penampilannya (mungkin karena hasil dari scan).

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

F Penampilan

5	Jumlah Halaman per Volume	a. >= 500 halaman	2
		b. 201-499 halaman	1
		c. 100-200 halaman	0,5
		d. <100 halaman	0

- Silakan periksa: Jumlah halaman per volume (dapat diperiksa nomro halaman terakhir di nomor terbitan terakhir di tiap volume, tidak berarti per tahun).
- Perlu diketahui bahwa sebuah jurnal tidak harus memiliki jumlah halaman yang lebih dari 200 halaman di tiap volumenya → jumlah halaman ini bukan merupakan persyaratan akreditasi.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

F Penampilan

6 Desain Tampilan Laman (Website) dan Desain Sampul	a. Berciri khas dan informatif	1
	b. Tidak berciri khas	0

- Silakan periksa: desain tampilan website, kesesuaian (menunjukkan ciri khas jurnal tersebut) antara desain halaman sampul dengan ciri khas warna di website (header atau lainnya).
- Website jurnal tidak boleh bilingual (ada translate-nya), harus konsisten jika website mau menggunakan bahasa Inggris, maka harus bahasa Inggris semua (walaupun ada fulltext PDF artikel dalam bahasa Indonesia).
- Atau, jika website mau menggunakan bahasa Indonesia, maka harus bahasa Indonesia semua (walaupun ada fulltext PDF artikel dalam bahasa Inggris)
- Kecuali untuk abstrak → boleh bilingual.
- Jika fulltext berbahasa Indonesia, maka judul artikel yang ditampilkan/dimasukkan di metadata judul artikel di website harus berbahasa Indonesia juga.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

G

Keberkalaan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Jadwal Penerbitan	a. >80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan	2
		b. 40-80 % terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan	1
		c. <40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan	0

- Adakah nomor terbitan (yang diajukan pada penilaian akreditasi) yang belum terbit?
- Jika semua nomor sudah terbit, silakan periksa tanggal publikasinya (login dulu sebagai Editor → klik Editor → klik Back Issue → klik Nomor Terbitan yang akan dicek → klik Issue Data → periksa tanggal penerbitannya).
- Prosentase terbitan dihitung berdasarkan prosentase nomor terbitan yang “tidak terlambat terbit” dibanding jumlah total terbitan pada periode penilaian akreditasi.
- Adanya “*Article in Press*” (yang berisi artikel-artikel yang sudah dinyatakan diterima (*accepted*) dan siap terbit, tetapi masih tanpa nomor halaman dan tanpa volume nomor terbitan) dapat sebagai pertanda kecukupan ketersediaan naskah (keberkalaan).
- Jurnal tidak diperbolehkan mempublikasi sebuah nomor terbitan tetapi belum lengkap artikel-artikel dalam terbitannya (seharusnya Article In Press terlebih dahulu).

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

G

Keberkalaan

2	Penomoran Penerbitan	a. Baku dan bersistem	2
		b. Tidak baku tetapi bersistem	1
		c. Tidak bersistem dan tidak baku	0
3	Penomoran Halaman	a. Berurut dalam satu volume	1
		b. Tiap nomor dimulai dengan halaman baru	0

- Penomoran Volume dan Nomor harus berurutan dan menggunakan angka Arabic (1, 2, 3, ...), bukan angka Romawi.
- Setiap Volume boleh terbit lebih dari satu tahun.
- Setiap ganti Volume baru, maka harus dimulai dari Nomor Terbitan baru dan nomor halaman baru.
- Setiap tahun jurnal harus menerbitkan minimum dua nomor terbitan (merupakan persyaratan Akreditasi), masing-masing nomor terbitan harus berisi minimum 5 artikel (merupakan persyaratan Akreditasi).
- Setiap ganti Volume baru, maka nomor halaman dimulai dari halaman 1.
- Terbitan yang masih dalam satu Volume, maka nomor halaman berlanjut.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

G

Keberkalaan

4	Indeks Tiap Volume	a. Berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci	1
		b. Berindeks subjek saja, atau berindeks pengarang saja	0,5
		c. Tidak berindeks	0

- Untuk e-journal yang menggunakan aplikasi Open Journal System (OJS), sudah pasti terdapat fasilitas "Pencarian" atau "Search" menggunakan kata kunci metadata tertentu, hanya Asesor perlu menguji apakah fasilitas tersebut berfungsi atau tidak.
- Cek apakah fasilitas pencarian tersebut dapat digunakan atau tidak.
- Oleh karena itu, jurnal sudah tidak perlu lagi membuat Halaman Indeks Subject maupun Halaman Indeks Pengarang.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

H Penyebarluasan

1	Jumlah Kunjungan Unik ke Laman	a. >50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit	4
		b. 10-50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit	2
		c. <10 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit	1

- Jumlah kunjungan yang digunakan untuk penilaian adalah “Kunjungan Unik Rerata per hari”, bukan jumlah kunjungan total per hari, pada kurun waktu tertentu (misal: 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, atau 1 bulan terakhir). Dalam memberikan komentar, lebih baik juga dicantumkan kurun waktu data yang diambil.
- Beberapa contoh tool pihak ketiga yang menyediakan fitur ini adalah: statcounter, histats, dll..... **Catatan:** Flag counter tidak mempunyai fitur ini. ... untuk histats perlu perkiraan rerata perhari karena tidak ada summary.
- Namun demikian dalam beberapa kasus, silakan disimulasikan periode mana yang mempunyai kunjungan terbanyak, misal: This Year, atau Last Year, atau bahkan All Data (sejak dibuat).

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

H Penyebarluasan

2	Pencantuman di Pengindeks Internasional Bereputasi	a. Tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi	5
		b. Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang	3
		c. Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi rendah	1

- Periksalah apakah jurnal tersebut benar-benar terindeks (metadata-nya) di pengindeks yang dituliskan.
- Pengkategorisasian pengindeksan berdasarkan “tingkat kesulitan proses seleksinya.”
- Daftar Pengindeks Bereputasi Tinggi (Nilai: 5): Scopus, Compendex, Clarivate Analytics-WoS (SCIE dan SSCI, tidak termasuk ESCI), PubMed, dan lain-lain yang setara?
- Daftar Pengindeks Bereputasi Sedang (Nilai: 3): DOAJ, ERIC, Copernicus, ProQuest, EBSCO, Gale, Clarivate Analytics-ESCI, CABI, Google Scholar Metrics (bukan Google Scholar biasa, URL: <https://scholar.google.com/intl/en/scholar/metrics.html#c> overage), Dimensions-Digital Science; ASEAN Citation Index; dan lain-lain yang setara?
- Daftar Pengindeks Bereputasi Rendah (Nilai: 1): Google Scholar, ROAD, Microsoft Academic Search, dan lain-lain yang setara?
- PERHATIAN: jika jurnal tidak mengupload metadata di pengindeks, maka dianggap belum terindeks.

Komponen Penilaian Akreditasi Manajemen Jurnal Ilmiah

H Penyebarluasan

- Periksalah apakah jurnal tersebut benar-benar sudah memiliki DOI yang valid atau tidak.
- Silakan dicek link-nya DOI apakah benar-benar redirect ke URL artikel jurnal yang bersesuaian.
- DOI merupakan persyaratan pendaftaran akreditasi jurnal.

3	Alamat/identitas	a. Memiliki DOI tiap artikel	2
	Unik Artikel	b. Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel	1
		c. Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman permanen	0

Submit/Suggest ke ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional)

<http://arjuna.ristekdikti.go.id>

Terima Kasih

Jika Bapak/Ibu Berminat Silahkan menghubungi kami

Ramlan (0852 5539 7485)

Email: ramlan.mm@unm.ac.id

contact@relawanjurnal.id

<https://www.relawanjurnal.id>

Terima
Kasih

from: eimancaterings.com